

HISTORICAL SCIENCES

PROMINENT FIGURES OF THE ARMENIAN HISTORY WITH THE EXAMPLE OF ARTASHESIAN KINGS

M. Martirosyan

Armenian State Pedagogical University after Khachatur Abovyan (ASPU),
Armenia, master of history

ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԵՐԵՎԵԼԻՆԵՐԸ ԱՐՏԱՇԵՍՅԱՆ ԱՐՔԱՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ

Մ.Մարտիրոսյան

Իտալացի Արտաշեսի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան (<ՊՄՀ>),
Հայաստան, պատմության մագիստրոս
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8290085>

Abstract

The works of Tigran PetrosYants are an expression of thoughtful, revealing love, directed towards the precious history of our ancestors. Having an artistic orientation, they carry a great historical value in themselves, they examine issues that need to be studied anew, such as: between Tigran the Great and Pompey in 66 BC. the signed Artashat Treaty and the diplomatic practices of Tigran Jr., which was described as treason, but the author interpreted it as a diplomatic move, which, unfortunately, never achieved its final goal. And his historical novel "Erato" comes to tell the world that Erato was neither Shamiram, nor Catherine, nor Cleopatra. She was a woman, a princess who never became a queen, but became the king of women kings and remained the king of women kings. Very few manage to put historical events into a fictional mold and present the reader with historical events as they happened and give them only historian-specific conclusions that allow the reader to reflect and look at historical events in a new way. At the same time, they carry a main message, which is to preserve what has reached us from the depths of centuries, to teach our children to know our motherland better and to love their country and ancestors more, and to be proud of and guided by the deeds of brave kings.

Ամփոփում

Տիգրան Պետրոսյանի ստեղծագործությունները խորախորհուրդ, բացահայտումներով լի սիրո արտահայտում են՝ ուղղված դեպի մեր նախնայաց մեծարժեք պատմությունը: Ունենալով գեղարվեստական ուղղվածություն՝ իրենց մեջ կրում են մեծ պատմական արժեք, քննում են հարցեր, որոնք ունեն նորովի ուսումնասիրության կարիք, ինչպիսիք են՝ Տիգրան Մեծի ու Պոմպեոսի միջև մ.թ.ա 66 թ. կնքված Արտաշատի պայմանագիրը և Տիգրան Կրտսերի դիվանագիտական գործելակերպը, որը որակվել է որպես դավաճանություն, բայց հեղինակը այն մեկնաբանել է որպես դիվանագիտական քայլ, որը, ցավոք, այդպես էլ չհասավ իր վերջնական նպատակին: Իսկ նրա «Էրատո» պատմավեպը գալիս է ի լուր աշխարհին ասելու, որ Էրատոն ո՛չ Շամիրամ էր, ո՛չ Եկատերինա և ո՛չ էլ Կլեոպատրա: Նա կին էր, արքայադուստր, որը երբեք չդարձավ թագուհի, այլ եղավ կին արքայից արքա ու մնաց կին արքայից արքա: Շատ քչերին է հաջողվում պատմական իրադարձությունները դնել գեղարվեստական կադապարի մեջ և ընթերցողին ներկայացնել պատմական իրադարձություններն այնպես, ինչպես որ եղել են, և դրանց տալ միայն պատմաբանին հատուկ եզրահանգումներ, որոնք ընթերցողին մտորելու և պատմական իրադարձություններին նորովի նայելու հնարավորություն են տալիս: Մինևոյն ժամանակ իրենց մեջ կրելով մի գլխավոր պատգամ, այն է, որ պահենք ու պահպանենք այն, ինչ մեզ հասել է դարերի խորքից, սովորեցնենք մեր երեխաներին, որպեսզի ավելի լավ ճանաչեն մեր հայրենիքն ու ավելի շատ սիրեն իրենց երկիրն ու նախնիներին, իսկ քաջագուն արքաների գործերով հպարտանան ու առաջնորդվեն:

Keywords: Tigran PetrosYants, "Armenia my love" collection, "Erato" historical novel, Tigran the Great, Tigran IV.

Բանալի բառեր. Տիգրան Պետրոսյան, «Հայաստան իմ սեր» ժողովածու, «Էրատո» պատմական վեպ, Տիգրան Մեծ, Տիգրան IV:

Ներածություն

Մեզ հատկապես հետաքրքրող հասարակական-քաղաքական գործիչ, Արցախյան ազատամարտի մասնակից, մշակութաբան, մատենագետ, պատմաբան, լրագրող Տիգրան Պետրոսյանի (Տիգրան Հայազն) կողմից գրված «Հայոց արքա Տիգրան»-ներին նվիրված գործերն են, որոնք հայրենիքի ու հայրենասիրության

ճշմարիտ ու կարևոր դաս են գալիք սերունդների համար:

Մեր ձեռքի տակ են Տիգրան Պետրոսյանի մեծ գրական և պատմական արժեք ներկայացնող գրքերը: Դրանցից մեկը «Տիգրանական մեկդարյա արքայից-արքայություն» դաս-պոեմն է: Այն հայ ժողովրդի պատմության շուրջ հարյուր տարվա հերոսական ձեռքբերումների և Արևելքում մեկ դար տևած Տիգրանական դարաշրջանի մասին է, որտեղ

կգտնենք անտիկ պատմական տեսակետների և արդի ժամանակակից մտածելակերպի բախման վերածնունդ: Հեղինակը պատմական փաստերը ներկայացնում է ճշմարտադատ պատմաբանի աչքերով և ընթերցողի առաջ դնում պատմական նոր և իրատեսական մոտեցումներ: Երկրորդը «Էրատո» պատմական վեպն է (2013): Այս հերոսապատումը գրվել է 1967 թ. մարտի 20-26-ին: Բեմադրվել է Էջմիածնի Շահումյան գյուղի միջնակարգ դպրոցի թատերական խմբի կողմից, ապա՝ Մրգաստան գյուղի կուլտուրայի տան բեմում (որպես պիես) տեքստը պահպանվել է անփոփոխ, միայն որոշարկվել է որպես պատմական վեպ: «Չորեքշաբթի» գրական ակումբում հանդիպումներից մեկի ժամանակ ներկայացնելով «Էրատո» պատմական վեպը՝ Տիգրան Պետրոսյանը նշեց, որ վեպը գրելու առիթ է հանդիսացել Ստրաբոնի «...և Արևելքի այդ բոլոր...» արտահայտությունը, որը փաստացի Էրատոյի մասին է: Այս նախադասությունը խորը գայրույթ է առաջացրել 16-ամյա պատանի հեղինակի մոտ, ինչը խոսում է նրա մեջ հայի պատվախնդրության, հայրենասիրության և պատմական արդարությունը վերականգնելու մեծ ձգտման մասին, և նա, ով կարդացել է այս վեպը, կփաստի ասվածի հավաստիությունը, որ հեղինակը հասել է իր նպատակին: Նա վեպում ցույց է տվել Հայոց արքայից արքա Էրատոյի բարոյական և հայրենասիրական արժանիքները՝ լույս սփռելով պատմական իրադարձությունների վրա: Էրատոն եղել է արքայից արքա և հայոց երկիրը կառավարել է ոչ միայն իր եղբայր Տիգրան IV-ի հետ, այլ նաև եղել է միանձնյա արքայից արքա և իր երկիրը ղեկավարել է՝ չսպառնալ անձնական կանացի կյանք: Տիգրան IV-ը և Էրատոն հավասարազոր արքայից արքաներ էին և գահակալ: Էրատոն թագուհի չէր և ո՛չ էլ Տիգրան IV-ի կինը, ինչպես փորձում են ներկայացնել ժամանակի հռոմեական գրագիրները և մեր ժամանակների ուսուցիչներն ու որոշ պատմաբաններ՝ անվանելով նրանց բարբարոս այր ու կին: Այս պատմավեպով փաստվում է այն, որ Էրատոն տիրակալ էր, որը չդարձավ բարբարոս: Նա ցույց տվեց շախարհին, որ կին ծնվելով՝ կարելի է դառնալ արքայից-արքա և մնալ բարեպաշտ արքայից արքա:

«Հայաստան իմ սեր» բանաստեղծությունների ժողովածուն (2017) կարելի է բնութագրել այսպես՝ բանաստեղծություն, դաս-պոեմ, խոհ, պատմական վեպ կամ գիտա-տեսա-ճանաչողական վեպ, այս երեքն էլ յուրովի են բնութագրում «Հայաստան իմ սեր» ժողովածուն:

Տիգրան Պոտրոսյանի բոլոր ստեղծագործություններում ասելիքը արդիական է՝ մտածված և մշտապես ուղղված է պատմական որևէ իրադարձության օբյեկտիվ լուսաբանմանը: Նրա ստեղծագործությունները խիստ հայրենասիրական, կրթադաստիարակչական, ուսանելի, երբեմն հուզիչ, հայի ազգային ոգին ամրացնող և ոգեշնչող ճշմարիտ ու կարևոր դասեր են՝ ուղղված դեպի հայապահպանությանը, Հայաստանասիրությանը և այն ամենին, ինչը հայեցի է և հայկական:

Մեթոդաբանություն

Պատմահամեմատական և վերլուծական մեթոդների կիրառմամբ փորձել ենք ներկայացնել Արտաշեսյան արքաներին: Բնության ենթարկելով նույն հեղինակի գրչին պատկանող մի քանի ստեղծագործություններ, որոնք գեղարվեստական կադապրի մեջ լինելով՝ քննում և վեր են հանում մ.թ.ա. I դարում իշխած Արտաշեսյան արքաների հետ կապված մի շարք պատմական հիմնահարցեր, որոնք արդիական են և կիրառելի բուն պատմական համատեքստում:

Հիմնական մաս

«Հայաստան իմ սեր»

բանաստեղծությունների ժողովածուն

«Հայաստան իմ սեր».

բանաստեղծությունների ժողովածուն հեղինակի անսահման սիրո դրսևորումն է հայրենիքի նկատմամբ և ուղղված է յուրաքանչյուր հայի՝ ազնիվ գույների մեջ տեսնելու իր ժողովրդի անցած ճանապարհը և նրա միակ հայրենիքը՝ Հայաստանը: Վեր հանելով կեղծված փաստերը՝ հեղինակը լույս է սփռում պատմական անցյալի վրա և մեր առջև դնում իրականությունը, որը երբեմն թույլ է տալիս այլ տեսանկյունից նայել պատմական անցքերին և իրադարձություններին [13, էջ 288]: «Հայաստան իմ սեր» գրքի համար Տիգրան Պետրոսյանը Հայաստանի գրողների միության և ՀՀ պաշտպանության նախարարության 2018 թվականի համատեղ մրցանակաբաշխության ժամանակ «Արձակ» անվանակարգում արժանացել է խրախուսական մրցանակի: Հեղինակը հայրենիքի նվիրյալ է, մեր ազգային ճակատագրին քաջատեղյակ, նրա հոգսերն ու ցավերը անվերջ կիսող, բայց միևնույն ժամանակ մեծ հավատով լցված դեպի իր ազգի լուսավոր ապագան: Նույնիսկ նրա գրական անվան մեջ կարելի է տեսնել հայրենասիրության բուռն դրսևորումը՝ Տիգրան «Հայագն», որը հեղինակը մեկնաբանել է այսպես՝ «հայ ազգի նվիրյալ»:

«Հայաստան իմ սեր» ժողովածուն մի պարզ, անպանծույն, անկեղծ պատում է, ուր չկա ո՛չ խոսքի ավելորդ սեթևեթում, ո՛չ էլ անհիմաստ ու չհիշվող բառատարափ: Գիրքը հայրենասիրական ճշմարիտ ու օգտակար դաս է հատկապես նոր բարձրացող սերնդի համար: Այն շատ պարզ բացատրում է, թե որքան կարևոր է ընտանեկան դաստիարակությունը՝ «... սկսած օրորոցից ու մանկական կաթի պահից երեխան պետք է սիրի իր հայրենիքը», - գրել է ակադեմիկոս Աելիտա Դոլոխանյանը [4, էջ 145-149]:

Ասվածի վկայությունն է ժողովածուի առաջին ստեղծագործությունը, որը կրում է գրքի համանուն վերնագիրը՝ «Հայաստան իմ սեր».

Երբ որ արդեն ինչ-որ բան հասկանում էի,

Մայրս ասաց.- դու հայ ես,-

Ու պատվիրեց Հայաստանը սիրել ավելի քան իրեն,

Եվ այդ պահից Հայաստանն իմ սերն է... [13, էջ 4-5]:

Հեղինակը գրել է «Հայկ Նահապետ», «Քերթողահայր Մովսես Խորենացի», «Տիգրանակերտ», «Անի», «Նեմրոթ», «Կապույտ չեն եղել աչքերը հայի» և մեկ տասնյակից ավելի

«Հայաստան» վերնագրով բանաստեղծություններ: Ժողովածուում ներառված է նաև չորս բալլադ, իսկ նրա որոշ ստեղծագործություններ դարձել են ժողովրդի կողմից սիրված երգեր, որոնք մշտապես հնչում են Հայաստանին ու Արցախին նվիրված հանդիսավոր տոնախմբությունների ժամանակ, ինչպիսիք են՝ «Չորավար», «Ձեզնով ծնվեց կրկին», «Եռաբլուր», «Ապարանի հերոսամարտ», «Արամ Մանուկյան», «Չինվոր» և այլն: Ժողովածուում առկա են նաև կենսագրական ստեղծագործություններ, որտեղ գտնում ենք հեղինակի հնագույն ազնվական տոհմի ծագման մասին պատմություններ: Դրանց համաձայն ՊետրոսՅանցի նախնիները եկել են Խոյ գավառից: Իր նախնիներից հեղինակին հասել են մի ձեռագրի պատահիկ, մի արծաթե խաչ, որը պատկանել է Մելիք Սարտիրոսին (Տեր-Կարապետ եղբորը, ով եղել է անվանի հոգևորական) և, որը Տիգրան ՊետրոսՅանցը մշտապես կրում է իր պարանոցին, մի արծաթե մատանի, որը նույնպես մշտապես կրում է աջ ձեռքի ցուցամատին, տոհմական մատանու երկու կողմերում մեկական արծիվներ են պատկերված, որոնք ունեն իշխանական խորհուրդ:

...Ու բախտն ինձ տարել է Խոյ,

Հայրենի գյուղ՝ Կապուտանի ափին,

Եվ ծնկել համբուրել եմ հողը սուրբ,

Որ պորտ-պորտ նախնիներին

Նշխարներն են կրում... [13, էջ 64-65]

Անցնելով մեր բուն նյութին՝ կարող ենք ասել, որ «Հայաստան իմ սեր» ժողովածուում կան երկու ստեղծագործություն, որոնք ներկայացնում են հայոց արքա Տիգրան II Մեծի գործունեությունը: Առաջինը «Արքա Տիգրան», իսկ երկրորդը «Տիգրանակերտ» բանաստեղծություններն են:

«*Արքա Տիգրան*» բանաստեղծության մեջ հեղինակը մանրամասնորեն նկարագրում է հայոց արքայի անցած ուղին, որի մասնակիցն ու կրողն է եղել նաև ինքը՝ հեղինակը: Հայոց արքայի հավատարիմ զինվորի կարգավիճակով նրա հետ անցել է, կիսել է և՛ հաղթանակների դափնին /*Ըն գործի հետ քայլել, կռվել, հաղթել եմ Հայքի ոտխներին... /* և՛ պարտությունների դառնությունը /*Արցունքակալ աչքով պարտությունից կրծել շուրթերդ իմ... / [13, էջ 29]:*

Այս փոքրիկ բանաստեղծության մեջ Տիգրան Մեծի հաղթական ուղին է: Հիշենք, որ Տիգրան I-ի մահից հետո պարթևները համաձայնեցին «Յոթանասուն հովիտներ»-ի դիմաց պատանդությունից ազատել նրա որդուն՝ ապագա Տիգրան Մեծին: Տիգրանը վերադարձավ Հայաստան, երբ 45 տարեկան էր. սա մի տարիք է, երբ մարդիկ ավարտին են հասցնում շատ գործեր, իսկ միապետները անցնում աշխարհի կեսը, ինչպիսին էր Ալեքսանդր Մակեդոնացին, բայց դա չիանգարեց հայոց արքային դառնալու իր ժամանակի մեծագույն գործիչը՝ օժտված քաղաքական և ռազմական խորը ընդունակություններով: Նա ձեռնամուխ եղավ հայոց բանակի ամրապնդմանը և սկսեց խոշոր նվաճումներ:

Մ.թ.ա. 94 թ. Տիգրան II Մեծը գրավեց և Մեծ Հայքին միացրեց Ծոփքը: Չարեհի թոռ Արտանես թագավորը ենթարկվեց Տիգրանին,

ապա Տիգրանը պարթևներից ետ վերադարձրեց «Յոթանասուն հովիտներ»-ը: Մ.թ.ա. 93 թ. հայ-պոնտական զորքերը գրավեցին Կապադովկիան, որտեղից Տիգրանը ստացավ հսկայական ավար և մեծ թվով գեղեր: Այնուհետև Տիգրանը սկսում է իր նվաճումները Արևելքում, հարավում և հարավ-արևմուտքում՝ մ.թ.ա. 88-85թթ.: Հայկական բանակը 120 հազար զորքով Բագարատի և Մեհրուժանի գլխավորությամբ գրավում է Ատրպատականը, Հյուսիսային Միջագետքը, այստեղ տիրում Երուսաղեմին և Մծբինին, ներխուժում պարթևների ամառային մայրաքաղաք Էկբատան և ստանում պարսից արքայից-արքա տիտղոսը, որը հետագայում կրում են նաև Տիգրանի հաջորդները: Մ.թ.ա. 84-83 թթ. Տիգրանը արշավեց հարավ՝ սելևկյանների մայրաքաղաք Անտիոք և գրավեց այն, որն իր 500 հազարանոց բնակչությամբ որոշ ժամանակ անց դարձրեց իր տերության երկրորդ մայրաքաղաքը: Գրավում է նաև Միջերկրականի հյուսիսարևելյան ափին ընկած Դաշտային Կիլիկիան և շարժվում հարավ, գրավում Փյունիկիայի մի մասը, գերի վերցնում սելևկյանների թագուհի Մելլենե Կլեոպատրային, հասնում Պաղեստինի սահման: Մ.թ.ա. 74-71 թթ. օգտվելով Հռոմում Սպարտակի կողմից իրականացվող ապստամբությունից՝ հայոց արքան պաշարեց Պտղոմայիդ քաղաքը: Սրանով Հայաստանը դարձավ Արևելքի ամենախոշոր պետությունը, որի սահմանները Կասպից ծովից ձգվում էին մինչև Միջերկրական ծով և Եգիպտոս, որի արդյունքում Հայաստանի տարածքը, ենթակա երկրներով հանդերձ, կազմեց շուրջ 3 մլն քառ.կմ տարածք [9, էջ 22-23]: ՊետրոսՅանցը այսպես է նկարագրում վերոնշյալ իրադարձությունները և ընթերցողի առաջ դնում Տիգրան Մեծի անցած ուղին, որը պատմությանը ոչ այդքան քաջատեղյակ մարդուն դարձնում է տեղեկացված.

Ըն կողքին եմ եղել, երբ հասել և անցել ենք

Լեռնաշղթան Կովկաս,

Երբ Հասել ենք Կասքք,

Հասել ենք Եգիպտոս,

Հասել Կասպադովկիա,

Ծոցը Պարսից

Ու Բակտրիա... [13, էջ 29]:

«*Տիգրանակերտ*». բանաստեղծությունը շարունակությունն է «Արքա Տիգրան» բանաստեղծության, որովհետև հեղինակն այստեղ նույնպես արքայի անբաժան ուղեկիցն է.

Ես եղել եմ այստեղ երկու հազար տարի առաջ,

Երբ Տիգրան արքան քո հիմնաքարն էր դնում,

Եվ առաջինն էիր նրա հիմնած քաղաքներից [13, էջ 30]:

Հին աշխարհում ընդունված էր, որ յուրաքանչյուր իրեն հարգող արքա պետք է ունենա իր անունով քաղաք: Տիգրան Մեծը հելլենիստական ավանդույթների և մշակույթի կրողն էր, որն իր արտահայտումը գտել է նաև Տիգրանակերտ քաղաքի շինարարական տեխնիկայում: Նա Աղձնիք քաղաքում կառուցեց իր նորաստեղծ կայսրության մայրաքաղաքը՝ Տիգրանակերտը: Ինչպես նաև նույնանուն քաղաքներ՝ Արցախում և Ուտիքում, իսկ Տիգրանավանը՝ Գողթնում [6, էջ 45-54]: Տիգրանակերտը հիմնադրվել է մ.թ.ա. 80-ական

թվականների վերջերին: Այդ շրջանի քաղաքաշինության կարևորագույն օղակներից մեկը պաշտպանական կառույցներն էին, որոնք արտահայտում էին տվյալ շրջանի ճարտարապետության ռազմարվեստի նվաճումները և պետության տնտեսական ու քաղաքական վիճակը: Հզոր պաշտպանական համակարգեր ունեցող քաղաքները, լավ կազմակերպված զորքի հետ միասին, երկրի անկախության գրավականն էին: Ուստի պաշտպանական համակարգը պետք է համապատասխաներ զարգացող պոլիտիկետիկայի (քաղաքներ պաշարելու արվեստի) պահանջներին և մշտապես լինել պատրաստի վիճակում, այդպիսին էր Տիգրանակերտ մայրաքաղաքը, որը համապատասխանում էր հզորագույն քաղաքների չափանիշներին, ինչպիսիք էին Նինվեն և Բաբելոնը [6, էջ 46]: Տիգրանակերտ մայրաքաղաքի վերաբերյալ որոշ տեղեկություններ են հաղորդում հունահռոմեական աղբյուրները. Պլինիոս Ավագի համաձայն Տիգրանակերտը կառուցված է եղել բրի վրա, (որը անմատչելի է դարձնում քաղաքի գրավումը) [3, էջ 365]: Իսկ Ապականոսի վկայությամբ Տիգրանակերտն ուներ 50 կանգուն (25-26 մ) բարձրությամբ պարիսպներ, որոնք այնքան լայն են եղել, որ նրանց մեջ կային ձիերի բազմաթիվ պտոններ և պահեստներ [1, էջ 258]:

ՊետրոսՅանցը այսպես է մեկնաբանել.

Պարիսպներին քարերն իրար հետ ենք դրել

Ու ազուցել ծիծեռնասպոչ փորվածքների լցոնումով,

Որ դու անառ լինես ու անխորտակ... [13, էջ 30]

Այս բանաստեղծությունը ավարտվում է մեկ այլ Տիգրանակերտ քաղաքի նկարագրմամբ, որը գտնվում է Արցախ աշխարհում, և քանի որ Տիգրան ՊետրոսՅանցը եղել է Արցախյան առաջին պատերազմի մասնակից և իր մեծ ներդրումն է ունեցել մշակութային կոթողների պահպանության հարցում, Արցախյան առաջին պատերազմի հաղթանակից հետո հեղինակի մոտ այն համոզմունքն է եղել, որ Տիգրանակերտը վերադարձվել է իր իրական և հավերժական տերերին՝ հայերին, որը ներկայացված է այսպես.

Որ տաս հիշողություն ասպագային ուղղված,

Մեր կառուցած բոլոր քաղաքները տուն բերելու համար [13, էջ 30]:

Տիգրան ՊետրոսՅանցի այս բանաստեղծական ժողովածուն մի խոսուն սիրո խոստովանություն է՝ ուղղված հային, Հայաստանին, Արցախ աշխարհին, մեր մեծանուն նախնիներին, նրանց կատարած անմեղ գործերին, որոնք ճշմարտադատ պատմաբանի կողմից ասպագա սերունդներին ուղղված հայի, ինչպես ինքն է ասում. («ՄԻ եղեք հայրենասեր այլ Հայաստանասեր») Հայաստանամարտության մեծ դաս է ասպագա սերունդների համար:

«Տիգրանական մեկդարյա արքայից արքայություն դաս-պոեմ»-ը

Հայ ժողովրդի պատմության շուրջ հարյուր տարվա հերոսական ձեռքբերումների և Արևելքում մեկ դար տևած Տիգրանյան դարաշրջանի մասին է Տիգրան ՊետրոսՅանցի «Տիգրանական» դաս-պոեմը:

Պոեմի հեղինակ Տիգրան ՊետրոսՅանցը կարծես թե երագում հանդիպում է Տիգրան Մեծ արքային՝ պոեմում հանդես գալով որպես արքայի պալատական պատմաբան: Նա մի հերոսական կյանք է ասյրում արքայի կողքին, անցնում ամբողջ աշխարհը ծայրեծայր: Հեղինակը արքային ներկայացնում է նրա նախնիների պատմությունը՝ նշելով. «*Դու գիտեիր եգիպտական նախնիներիդ, Արրատայի, Արամանի, Արամ, Արա/Արգիշտի/ աշխարհակալ թագավորների, Երվանդակյան Տիգրան թագավորի մասին*» [12, էջ 3]: Հեղինակը ասում է, որ եկել է նաև Տիգրան Մեծի ժամանակը, և աշխարհը այդ օրերին. «*Քեզ հռչակեց մեծ, քեզ հռչակեց սարսաների-արքա./ Քեզ հռչակեց Աստված...*» [12, էջ 4]: Հեղինակը գրում է, որ Տիգրան արքան երբեք պատանդ-գերի չի եղել պարթևաց երկրում, ինչպես ներկայացվում է հայ և համաշխարհային պատմագրության մեջ: Արքան իր մեծությանը վայել յուրացնում է պարթևական պալատի վարքն ու բարքը, ռազմական արվեստն ու մարտավարությունը, դիվանագիտական վեր ու դիրք, և դրանով հանդերձ հարկ է համարում պարթևաց Միհրդատ արքայի հետ լինել բարեկամ և իր դստերը՝ Արիոգատ Ավտոմանիային նրան տալ կնության: Սա խոսում է Տիգրան Մեծի հեռատես քաղաքական գործիչ լինելու մասին: Տիգրան ՊետրոսՅանցը առաջ է բերում այն փաստը, որ Արևելքում «*Արարիչը կտրել է առաջին մարդու պորտալարը*» [12] և որ դժվար է այստեղ գոյատևել առանց հենարանի, որը այսօրվա մեր օրերի նկարագիրն է: Դաս-պոեմում խոսվում է այն մասին, թե ինչպես Տիգրանը արքա դառնալուց առաջ «Յոթանասուն հովիտներ»-ը հանձնեց պարթևներին և այդ նույն «Յոթանասուն հովիտներ»-ը վերադարձնելը լոկ ժամանակի խնդիր էր Տիգրանի համար: Տիգրանը երկրի ծայր հարավում օծվում է հայոց արքա և շատ շուտով իր թագադրման վայրում պիտի կառուցեր նոր մի մայրաքաղաք՝ Տիգրանակերտ անունով.

Դու օծվեցիր հայոց արքա...

Մի աննշան սրբավայրում,

Որ քո կյանքի,

Կատարելիք մեծ գործերի տեսականում

Պիտի դառնար Տիգրանակերտ մայր քաղաքի,

Նոր քաղաքի կառուցման տեղ... [12, էջ 7]:

Արքան միավորում և ամբողջացնում է Հայաստանը, որի մաս էր կազմում Փոքր Հայքը: «*Փոքր Հայքի հայոց արքա Անիպատոսը երկրի թագը դնում է հայազգի Միհրդատ Եվպատորի գլխին*» [12] ՊետրոսՅանցը սրանով Միհրդատին համարում է հայ, և հենց սա է, որ արքային հետ է պահում Միհրդատին գահընկեց անելուց, ավելին՝ Տիգրան Մեծը նրա հետ կնքում է ռազմական դաշինք, որի ամրագրումը նշանավորվում է Միհրդատի դուստր Կլեոպատրայի և Տիգրան Մեծի ամուսնությամբ: Հեղինակը գովերգում է Տիգրանին, որ նա գերտերություն ստեղծելու ճանապարհին չի գոռոզանում, այլ մնում է որպես ազնիվ արքա ու տիրակալ, որը հարգում է յուրաքանչյուր ազգի և մեծ տեղ է հատկացնում բարեկամական կապերին: «*Արքայից արքա*» տիտղոսի մասին գրում է. «*Արևելքից Արևմուտք, Հյուսիսից Հարավ արքաներ բազում ու արքաներ հզոր*

քո դեմ ծնկի եկան՝ արքա Տիգրան» [12, էջ 9] Բնութագրում է այսպես. «Դու մեծ էիր, հզոր, ինքնակալ/ Քո պատկերով ոսկե, արծաթե ու պղնձե դրամներ էին հատում./ Կյանքդ, գործդ, իսկ առավել հարստությունդ ցնցում էին Հռոմին» [12]: Երբ խոսքը գնում է հայ հռոմեական պատերազմի մասին, գրող-պատմաբանը ասում է. «Արքա Տիգրան, դու թևավոր մի նախադասություն ասացիր ինձ./ Ղեկավարության համար արանք շատ են./ պատերազմի համար՝ աննշան» [12], շեշտելով նաև, որ այս խոսքերը հռոմեական բոլոր պատմիչները մեջբերել են իրենց աշխատություններում օրինակ Պլուտարքոսի մոտ հանդիպում ենք հետևյալին. «Տիգրանն ինքը ևս ուզում էր նուրբ սրամտող թվալ, և նա ասաց բոլորին հայտնի իր հետևյալ խոսքը որպես ղեկավարություն սրանք շատ են, իսկ որպես գործ՝ քիչ» [16, էջ 66]: Հեղինակը խոսում է նաև Տիգրան Մեծի և Պոմպեոսի մասին՝ ասելով, որ Տիգրանը դիմում է դիվանագիտական ևս մի քայլի՝ դաշնակցել Պոմպեոսի հետ: Չէ՞ որ Տիգրանը կարող էր հաղթել ևս մեկ պատերազմ, կամ հակառակը, և այստեղ արքան կատարում է ընտրություն՝ փառքի և հայրենիքի լինելության միջև: Տիգրան Մեծը ընտրում է հայրենիքի լինելությունը, ինչը խոսում է արքայի ոչ միայն մեծության, ինչպես նրան անվանում է ամբողջ աշխարհը, այլ նաև նրա անսահման հայրենասիրության մասին: Նա անգամ իր դավաճան որդիներին չներեց հանուն իր հայրենիքի և ժողովրդի: «Չորեքշաբթի» ակումբի հանդիպումներից մեկի ժամանակ հեղինակը, անդրադարձ կատարելով Տիգրան Կրտսերի գործունեությանը, ասաց, որ Տիգրան Կրտսերին դավաճան չի համարում, այլ հմուտ դիվանագետ և քաղաքական գործիչ, որի բոլոր քայլերը դեպի իր նպատակը ունեն բացատրություն, հավելելով այն, թե նրա ինչի՞ն էր պետք գնալ այդ քայլին, եթե նա լիիրավ տերն էր հայոց գահի ժառանգորդության, և նրանք, ովքեր Տիգրան Կրտսերին համարում են դավաճան, լավ չգիտեն պատմական իրադարձությունների ենթատեքստը: Այդ միջոցին Հռոմի տրիումփատոր զբաղված էր երկրի նոր ղեկավարների փնտրությամբ, և Պոմպեոսը շատպիսի էր հասնել Հռոմ և հեշտությամբ համաձայնել է Տիգրան Մեծի առաջարկած պայմաններով խաղաղության ակտի կնքմանը, որի դիմաց Տիգրան Մեծը Ծոփքի գանձարանից նրան նվիրել է 6000 տաղանդ ոսկի և արծաթ, ընդ որում Տիգրան Կրտսերն էր թագավորում Ծոփքում, և Տիգրան Մեծը բանակցությունների է ուղարկում իր որդուն՝ Տիգրան Կրտսերին: Բայց քանի որ Տիգրան Մեծն անձամբ չի գնացել հռոմեացու զորակայան, վերջինս ուխտադրժորեն Հռոմ է տարել նրա որդուն՝ Տիգրան Կրտսերին, որպեսզի այդ կերպ կարողանա որդու սպառնալիքով կանխել Տիգրան Մեծի ենթադրյալ հռոմեախույս գործողությունները, երբ մինչ այդ Տիգրան Մեծի հետ եղբայրության դաշինք էր կնքել:

Վերելքներից ու վայրէջքներից հետո Տիգրան Մեծ արքան ղեկավարեց խաղաղությամբ և ապահովեց իր երկրի գոյությունը հավերժորեն: Նրա գլխավոր պատգամն իր ժողովրդին, հեղինակի խոսքով, հետևյալն էր.

«Արևելքն իմ տունն է

Ամբողջը կայրալի,

Եթե կրակ ընկալ՝

Մենք իրար դեմ չպիտի կռվենք...» [12, էջ 13]:

Արտավազդ. Տիգրան Մեծին հաջորդում է որդին՝ Արտավազդ (մ.թ.ա. 55-34) արքան, ով եղավ տիրակալ գահակից, ապա արքայից արքա: Պատմությունից հիշենք, որ մ.թ.ա. 43 թվականին կազմավորվեց երկրորդ եռապետությունը և եռապետներից Անտոնիոսին բաժին հասավ Արևելքը: Եվ հայերի համար շատ դժվար էր պահպանել չեզոքություն: Մ.թ.ա. 36 թվականին անձամբ ժամանեց Արևելք և շարժվեց պարթևների մայրաքաղաք Փրասպա: Այդ պատերազմի ժամանակ Արտավազդը հռոմեացիներին էր տրամադրել 13 հազարանոց մի զորամաս, սակայն դա չօգնեց Անտոնիոսին, և նրա զորքը պարտություն կրեց: Ջանալով փրկել իր հեղինակությունը՝ Անտոնիոսը ձգտում էր հռոմեացիներից թաքցնել իր արշավանքի արդյունքները և նույնիսկ ծերակույտին հաղթանակ էր հավաստիացրել [8, էջ 616-624]: Այս առթիվ Պլուտարքոսի մոտ հանդիպում ենք. «...անհաջող արդյունքով նա պարտական էր հատկապես Արտավազդ Արմենին...» [15, էջ 290]: Ահա այստեղ էր, որ Անտոնիոսը սկսեց իր մեքենայությունները Հայաստանի ու Արտավազդի դեմ. նրա նպատակն էր ոչ միայն տանուլ տված խաղը Արտավազդի վրա գցել, այլ նաև Հայաստանի հաշվին վերականգնել իր խախտված հեղինակությունը: Այդ նպատակով Անտոնիոսը Արտավազդին հրավիրում է Ալեքսանդրիա՝ իբր հաջորդ տարի պարթևների դեմ կազմակերպվելիք արշավանքների ծրագրերը քննարկելու: Արտավազդը մերժում է հրավերը, բայց Անտոնիոսն ավելի է զայրանում և երկրորդ անգամ է հրավեր ուղարկում Արտավազդին՝ այս անգամ պատճառ բերելով Արտավազդի դստեր և իր ու Կոպատրայի որդու՝ Ալեքսանդրի ամուսնության հանգամանքը: Սակայն հայոց արքան շատ լավ հասկանում էր Անտոնիոսի հետին նպատակները: Անտոնիոսը տեսնելով, որ այս կերպ որևէ արդյունքի չի հասնում, մ.թ.ա. 34 թ. ամռանը արշավում է Հայաստան և շարժվում դեպի Արտաշատ: Հայոց արքա Արտավազդը, ցանկանալով գերծ պահել երկիրը ավերածություններից և մարդկային զոհերից, գնում է Անտոնիոսի հետ բանակցելու, որի ժամանակ Անտոնիոսը խաբեությամբ ձերբակալում և Ալեքսանդրիա է տանում Արտավազդին և նրա ընտանիքին: Ալեքսանդրիայում կազմակերպված հաղթահանդեսի ժամանակ հայոց արքան և նրա ընտանիքը ո՛չ աղերսանքով դիմեցին, ո՛չ էլ գլուխ խոնարհեցին Կլեոպատրային, որի արդյունքում նրանք «Վեհամիտ անձերի համբավ ստացան» [8, էջ 616-624]: Հունահռոմեական աղբյուրները Արտավազդի վարվելակերպը գնահատել են որպես դասալքություն և մի շարք հետազոտողների հավաստիացրել, որ դա պատմական ճշմարտություն է: Եվ ահա Տիգրան ՊետրոսՅանց պատմաբան-գրողը Արտավազդին ներկայացնում է որպես հմուտ քաղաքական ու պետական գործիչ, Տիգրան Մեծի արժանավոր հետևորդ,

բնութագրելով նրան որպես տաղանդավոր բանակցող, հմուտ կառավարող, զորավար: Դասպոնեմում անրադարձ կատարելով այն վերոնշված իրադարձություններին, որ հռոմեական Անտիոնիոս զորավարը Արտավազդին չկարողանալով հաղթել, խաբեությամբ տանում է Հռոմ շղթայակապ, ընտանյոք հանդերձ, հավելում է, թեև շղթայակապ, բայց հայոց հպարտ և հզոր արքան չդարձավ ստրուկ և կյանք աղերսող: Դրա լավագույն բնութագրումը ՊետրոսՅանցի հետևյալ տողերն են.

*Գլուխ չավեցիք հոմանուհուն նրա
Եվ կյանք չաղաչեցիք դուք նրանից [12, էջ15]:*

Հեղինակը վստահեցնում է, որ եթե արքան չդառնար դավի գոհ, ապա. «Պատմության մեջ լինելու էիր/Արևելքի հզորագույն արքա/Հորդ՝ Տիգրան Մեծից հետո...» [12, էջ 16]: Մա խոսում է այն մասին, որ հեղինակը Արտավազդի մեջ տեսնում էր Տիգրանից ոչ պակաս հմուտ ռազմաքաղաքական գործչի, ով կարող էր Հայաստանը պահել բարձունքում:

Արտաշես. (մ.թ.ա. 34-20 թթ.)_Հեղինակը Արտաշես արքային հանդիպել է ծանր մի գիշեր՝ Արածանի գետի ափին: Նրանց հանդիպման ժամանակ արքան եղել է տխուր, անգամ հուսահատ, որ իր հայրը՝ Արտավազդ արքան, գտնվում է գերության մեջ՝ Հռոմում: Բայց արքան կարողանում է ետ մղել թշնամու զորքերը հայոց երկրից: Հեղինակը այսպես է բնութագրում Արտաշեսին. «...Բայց դու քո պապի թոռն էիր/ Եվ քո հոր արժանավոր որդին» [12, էջ 18]: Պալատական պատմաբանը Արտաշես արքային հանդիպում է երեք տարի հետո, երբ նրան հայտնում են մի սարսափելի լուր, որ իր հորը և մորը գլխատել և նրանց գլուխներն ուղարկել են Ատրպատականի Արտավազդ արքային՝ որպես նվեր, լցվում է վրեժխնդրությամբ, և հեղինակը այսպես է մեկնաբանում իրավիճակը.

*Եվ քո ամեն բջիջ գոռում էր վրեժ:
Եվ որոշումդ մեկն էր
Եվ դու դրան տվեցիր
«Հռոմեական գիշեր» անունը [12]:*

Հեղինակը գրում է նաև մի ցավալի փաստի մասին, որ միշտ էլ եղել են դավաճաններ. «Եվ միշտ հենց այն պահին/ Երբ հայոց երկիրը/ Եղել է հզոր թոխքի մեջ...» [12, էջ 20] և միշտ էլ կլինեն բոլոր ժամանակներում:

Տիգրան III. (մ.թ.ա. 20-8 թթ.) Տիգրան երրորդը Արտավազդ արքայի միջնեկ որդին էր, ով հոր հետ զնացել էր Անտոնիոսի հետ հանդիպման: Արդեն մեզ հայտնի է, որ Անտոնիոսը խնամախոսության սուտ խոստումով գերեց և շղթայակապ Ալեքսանդրիա տարավ հորը՝ Արտավազդին և ընտանիքի մնացած անդամներին և պարտադրեց գլուխ խոնարհել Կլեոպատրային, բայց Տիգրանը հոր նման հպարտ ու անկոտրում մնաց: Երբ Հռոմը Օգոստոս Օգտավիանոսի գլխավորությամբ կռվում և հաղթում է Անտոնիոսին, արյուներում Տիգրանը և նրա ընտանիքը հայտնվում են մի նոր գերության մեջ, այն էլ՝ հռոմեական: Եվ Տիգրանն իր ընտանիքով դառնում է գենը Հռոմի ձեռքին՝ Արտաշեսի դեմ, ով վրեժի կռիվ էր սկսել Հռոմի դեմ: Երբ Արտաշես

արքան ամրապնդում է իր դիրքերը հայկական գահի վրա, Օկտավիանոսը ազատ է արձակում Արտաշեսի եղբորը՝ Տիգրանին և իր ընտանիքին, այնուհետև Օկտավիանոսը նենգադավ մահ է ուղարկում Արտաշեսին, որը իրականացվում է Հայաստանում հռոմեական կողմնորոշում ունեցող խմբավորման կողմից: Եվ Հայաստանում գահին նստեցնում է Տիգրանին, մտածելով, որ Հայաստանում ինքը կունենա մի խամաճիկի, որին կպահի իր շղթաների մեջ, նույնիսկ կտրել է տալիս «Հայաստանը վերանվանված» մակագրություններով և Հայաստանի խորհրդանիշը պատկերող տարբեր նկարներով ոսկե ու արծաթե դրամներ, որն էլ հիմք է հանդիսացել մտածելու, որ Տիգրան III-ը վարել է հռոմեասեր քաղաքականություն [5, էջ 148-150], բայց Օկտավիանոս կայսրը հուսախաբ է լինում: Տիգրանը Հայաստանի հետ այլ նպատակներ ուներ՝ վերականգնել հայոց գահը և հայի ինքնությունը: Հեղինակը ավելի դիպուկ է նկարագրել այս իրողությունը.

*Ուրբ դնելուն պես՝ հայացար
Հաստատեցիր, որ աշյուծը կամ արծիվը
Վանդակի մեջ երբեք չեն դառնում
Հյու կատու կամ ճնճողկազգի:
Հաստատեցիր, որ քո ոգին
Աշյուծի է, միտքդ՝ արծվի [12, էջ 23]:*

Տիգրան Երրորդի առաջին քայլերից մեկը եղավ այն, որ նա գլխատել տվեց իր Արտաշես եղբոր վրա զենք բարձրացրած հռոմեասեր բարեկամներին, Հայաստանից ետ ուղարկեց հռոմեական զինվորներին. «Եվ Հռոմին հասկացրեցիր./ Որ Արևելքում մեկ տեր պիտի լինի/Տիգրան Երրորդ արքաների արքա...» [12, էջ 24]: Տիգրան Երրորդը կառավարեց մի տասնամյակ, բայց նրա օրոք Հայաստանը վերականգնեց հայկական գահը: Տիգրան Երրորդը երկրորդ արքան էր Արտաշեսյան դինաստիայի, ով կարողացավ հենց իր ձեռքով իր երկվորյակ զավակներին՝ Տիգրանին IV-ին և Էրատոյին օժել որպես հայոց արքաներ: Հեղինակն այս փաստը նույնպես ամրագրում է: Տիգրան Երրորդից հետո գահ են բարձրանում նրա զավակները՝ Տիգրան IV-ը և Էրատոն, որոնց կանդրադառնանք այլ համատեքստում:

Վերենշված այն հանգամանքը, որ Տիգրան III-ը վարել է հռոմեասեր քաղաքականություն, կարող ենք հանդիպել նաև այլ հեղինակների մոտ, և որպեսզի ընթերցողների մոտ թյուր կարծիք չձևավորվի Տիգրան III-ի մասին, մենք բացատրում ենք այդ հանգամանքը՝ բերելով ընդամենը մի օրինակ. Հայոց արքան ինչպե՞ս կարող էր վարել «հռոմեասեր քաղաքականություն» այն դեպքում, երբ Հռոմը նախ և առաջ չէր հանդուրժի, որ հայոց արքան կրեր «արքայից արքա» տիտղոսը, քանի որ այն Հռոմի սենատում և ժողովրդի աչքում կդիտվեր որպես անպատվություն: Բացի այդ չմոռանանք, որ Տիգրանն իր երկվորյակ զավակներին՝ Տիգրան IV-ին և Էրատոյին կտակում է հայոց թագավորությունը, և նրանք երկուսն էլ կրում են «արքայից արքա» տիտղոսը՝ մինչև Արտաշեսյան թագավորության ավարտը, որի ապացույցն են նրանց անուններով հատված և հունարեն

«արքայից արքա» մակագրությամբ դրամները: Այս կապակցությամբ Տիգրան Պետրոսյանը գրել է. «...Երկվորյակ զավակներիդ՝ Տիգրանին և Էրատոյին/Օծեցիր Հայոց արքա /Եվ դարձար նրանց խորհրդական [12, էջ 24]:

Սակայն կարևոր է նշել, որ Տիգրան IV-ի և Էրատո արքայից -արքաների անունով մեզ են հասել դրամներ, որոնցից մեկն այժմ պահվում Փարիզի ազգային գրադարանում: Այս դրամի տարբեր երեսներին դրոշմված են Տիգրանի և Էրատոյի նկարները, որոնց շուրջ հունարեն մակագրված է. «Տիգրան՝ արքայից արքա» և «Էրատո քույր Տիգրան թագավորի» [5, էջ 150]:

Դաս-պոեմում ներկայացված է ամբողջ Արտաշեսյան արքայատոհմը՝ մինչև Էրատո թագուհին: *Վերջաբանում հեղինակը գրում է. «Ըն պալատական պատմաբանը լինելով, արքա՝ Տիգրան, ես քեզ հետ կիսեցի կյանքիդ, զավակներիդ ուղին, և գոհ իմ ճակատագրից, որ պարզևեղ է ինձ հենց քո նման հայրենապաշտ տիրակալի, որի կողքին ուղիդ մեկ դար ընթրչինեցի ժամանակը, անանձնական ժամանակը Տիգրանական» [12, էջ 31; 18 էջ 40-47]:*

«Էրատո» պատմական վեպը

Մ.թ.ա 20 թ. Օգոստվիանոսը, որն արդեն դարձել էր կայսր՝ Օգոստոս անունով, Արևելք ժամանեց և պատերազմ սկսեց պարթևների ու հայերի դեմ: Այդ նույն ժամանակ, ինչպես արդեն նշվել է, դավադրությամբ սպանվեց Արտաշես II-ը: Թշնամու բանակը մտավ Հայաստան: Պարթևները լեզու գտան նրանց հետ և ճանաչեցին Հռոմի գերիշխանությունը Հայաստանի վրա, և ստանալով նրանց համաձայնությունը՝ իրենք էլ զավթեցին Ատրպատականը [2, էջ 60]:

Հռոմը ձգտում էր բոլորովին ոչնչացնել հայկական պետականությունը, իսկ հայ ժողովուրդը գործում էր վերջին ճիգերը՝ պահպանելու Հայաստանի անկախությունը: Հռոմը հույս էր դրել Հռոմում դաստիարակված և Հայաստանում թագավոր հաստատված Տիգրան III-ի թվացյալ հռոմեասիրության վրա, բայց սպարդյուն անցավ նաև հռոմեացիների այդ միակ հույսը: Ժամանակակից հռոմեացի նշանավոր պոետ Վիրգիլիոսն իր «Էնեականի» մեջ գրել է, թե «Արաքսը չի հանդուրժում կամուրջներ», այսինքն՝ Հայաստանը չի հանդուրժում օտարի լուծը: Մ.թ.ա. 6 թ. Տիգրան III-ը մահացավ, հայ ավագանին, առանց Հռոմի համաձայնությունը ստանալու, գահ բարձրացրեց թագաժառանգ Տիգրան IV-ին և նրա քույր Էրատոյին, սրանք հրաժարվեցին Հռոմի գերիշխանությունը ճանաչելուց և ինքնուրույն քաղաքականություն էին վարում [2, էջ 61]:

Եվ ահա պատմական այս խառնակ ժամանակաշրջանի և Տիգրան IV-ի ու Էրատո արքայից արքաների պատմական գործունեության քննությանը և իրադարձությունների օբյեկտիվ վերլուծությանն է նվիրված Տիգրան Պետրոսյանի «Էրատո» պատմական վեպը:

Պատմավեպը սկսվում է հայոց արքայից արքա Էրատոյի թագադրության արարողակարգի նկարագրությամբ: Հեղինակն այնքան դիպուկ ու մանրամասն է նկարագրում թագադրման արարողությունը, որ ընթերցողն ակամայից շատ

ասիուն կերպով դառնում է արարողության դիտորդը կամ մասնակիցը: Տիգրան Պետրոսյանը, լինելով բանիմաց պատմաբան, պատմավեպը ներկայացրել է պատմափաստագրական-գեղարվեստական և այդ ժամանակաշրջանին հատուկ նկարագրական իրադարձություններով ընթերցողին հաղորդակից դարձնելով անցյալի պատմական ավանդույթներին և արժեքներին, որի խոսուն արտահայտումն է հետևյալ նկարագրական դրվագը.

-Ողջուն, Հայոց աստվածներին:

-Ողջուն, Հայոց արքայից-արքա Էրատոյին:

-Հավերժության Հայոց պետությանը:

Արարողակարգային գործողությունից հետո արքայից-արքա Հայոց քրմապետ Էրատոն բազմում է Հայոց գահին: Նոր ժամանակների, նոր թվագրության 12 թվականին [14, էջ 4]:

Հարկ ենք համարում նշել, որ դեռևս Վանի թագավորության ժամանակաշրջանից Հայոց արքաները դառնում էին ոչ միայն աստծո ընտրյալը կամ փոխանորդը, այլ հենց իրենք աստվածներ էին, իսկ նրանց աստվածության խորհուրդը արքայական թագի վրա պատկերված աստղն էր, հետևաբար Տիգրան IV արքայից-արքան և նրա գահակից Էրատո արքայից-արքան նույնպես աստվածներ էին: Սա հաստատվում է նաև Տիգրան Մեծի, Արտավազ II-ի, Անտիոքոս I Երվանդունու դրամների վրա առկա «աստված» կոչումով [8, էջ 670-671]: Ահա թե ինչով է պայմանավորված հեղինակի վերոնշված մեջբերումը (*հետո արքայից-արքա Հայոց քրմապետ Էրատոն*) [14, էջ 4]: Հեղինակը պատմավեպում խոսում է հայի ինքնության և հայապահպանության կարևոր և մնայուն արժեքներից մեկի՝ հայոց լեզվի կիրառության պահպանման և հետագա սերունդներին փոխանցելու խիստ անհրաժեշտության մասին: Եվ այն կատարում է շատ նրբորեն՝ Տիգրան III-ի և Էրատոյի՝ Հռոմում՝ գերության մեջ տեղի ունեցող գրույցի ժամանակ (*...դուք ձեր երկրում օտարախոս չեք լինի [14, էջ 5]*): Հայոց լեզուն սիրելու, այն սրբության պես պահելու և պահպանելու քարոզչությունը հեղինակն ամեն օր իրականացնում է իր սաների և գործընկերների հետ:

Այնուհետև պատմավեպը շարունակվում է Էրատո արքայից-արքայի հիշողությունների նկարագրմամբ, որը սկսվում է դեռևս Հռոմում բանտարկության շրջանից, հետո տեղափոխվում Հայաստան մ.թ.ա. 20 թվական, երբ Տիգրան III-ը հաստատվում է հայկական գահին, որտեղ հեղինակը շեշտադրում է, թեև Հռոմում հատվել էին «Հայաստանը նվաճված» ոսկյա ու արծաթյա դրամներ, սակայն դրանք որևէ հզորություն և ներուժ չունեին ստիպելու Հայոց Տիգրան արքային և հայ ժողովրդին հանդուրժելու օտարի լուծը: Եվ այն թեզիսը, որը մինչ օրս էլ շրջանառվում է պատմական գրականության մեջ, թե Տիգրան III-ը դարձել էր հռոմեաբեր, ինչպես տեսանք վերոնշվածում, Պետրոսյանի այս պատմավեպը այդ կարծրացած թեզիսի կեղծ լինելու մասին էլ է փաստում շեշտելով, որ լավագույնս ապացույցը Հայոց արքայի հատած առաջին դրամներն էին, որոնց վրա Արևելքին հատուկ մորուքով

պատկերներ փորագրել տվեց ու լատիներենի փոխարեն դրանք մակագրել տվեց պահպանելն, որով Հռոմին հասկացնել տվեց, որ ինքը խամաճիկ չի եղել և չի լինի [14, էջ 14; 8, էջ 632]: Այնուհետև Տիգրան արքայի խոսքերով շարունակում է.

«Մեր թշնամիները եկել-գնացել են, ավերել ու թալանել են մեր քաղաքներն ու գյուղերը, մեր գանձատները, բայց նրանք երբեք չեն կարողացել հաղթել մեր բանակին: Բանակը եղել է և պետք է լինի մեր պետության կարևորագույն հոգսը, բանակը մեր ազգի հիմնական պաշտպանն է և այստեղ գտնվող բոլոր աստիճանի տերերի խնդիրը» [14, էջ 11]: Այս տողերը թեև նկարագրում են Տիգրայան ժամանակները, բայց և այնպես արտացոլում են հայ ժողովրդի պատմության բոլոր ժամանակները, ինչը խոսում է հեղինակի կողմից մեր պատմական տարածաշրջանը լավ ճանաչելու և մեր պատմական ճակատագրում պարբերաբար կրկնվող ռազմական մարտահրավերներին քաջատեղյակ լինելու մասին: Այն պայմանավորված է նաև հեղինակի՝ Արցախյան պատերազմին մասնակից լինելու հանգամանքով: Հեղինակը գրում է, որ մ.թ.ա. 10 թվականին Տիգրան III-ը հայոց երկրի կառավարումը կտակում է իր գավակներին՝ ապագա Տիգրան IV-ին և նրա քույր Էրատոյին: Քույր ու եղբայր համարվում են համագորտիրակակներ՝ արքայից արքաներ: Ընդգծելով նաև այն հանգամանքը, որ դեռևս սկսած Երվանդական Տիգրանից, Տիգրան IV-ի և Էրատոյի գլուխներին դրվեցին հայոց արծվակիր թագերը: Այս կերպ հեղինակը պարզորոշ խոսում է նաև «Հայկական թագի» ժառանգականության մասին: [17, էջ 6-10]: (Հիշենք որ «Մտադի աստծո դերը հետարարատյան թագավորության Հայաստանում ստանձնել է Միհրը: Միհրը պարգևում է իշխանություն, գավակներ, կյանք և հանգիստ գոյություն: Կարելի է ենթադրել, որ և՛ Երվանդունիներին, և՛ Արտաշեսյաններին, և՛ Արշակունիներին Միհրն է թագավորություն տվել: Միհրն արքայից արքայի տարագրվ է, գլխի շուրջը ճառագայթաձև պսակով...» [7, էջ 72]): Իսկ նրանց դրամների դիմերեսին պատկերված էր Տիգրան IV-ը՝ «Արքայից-արքա Տիգրան» գրությամբ, հակառակ կողմում Էրատոն՝ «Էրատոն, արքա Տիգրանի քույր» գրությամբ [14, էջ 17]: Սրանով պատմաբան գրողն ի լուր ամենքի հայտարարել է, որ Տիգրան IV-ը և Էրատոն հավասարազոր արքայից արքաներ էին և գահակալ, և, որ Էրատոն թագուհի չէր, ինչպես փորձում են ներկայացնել ժամանակի հռոմեական գրագիրները և մեր ժամանակների ուսուցիչները՝ անվանելով նրանց բարբարոս այր ու կին: Հեղինակը Տիգրան IV-ի կերպարի միջոցով արտահայտում է իր տեսակետը՝ որպես պատմաբան և գրում. «Ինձ հայտնի չէ, որ ինձնից առաջ որևէ օտար կամ հայերի տիրակալ իր հաստած դրամների վրա իր թագուհու պատկերը դնի: Իսկ մեր քայր օրինական է, որովհետև մեր հայրը մեզ օժել է համագորտ արքաներ, Էրատոն իմ հարազատ քույրն է, մենք ծնվել ենք նույն օրը, նույն հողից ու մորից: Հորս կտակով նա գահակալից է և ինձ հավասարազոր արքայից արքա» [14, էջ 18]:

Հիմա առավել, քան երբևէ խիստ անհրաժեշտ է այս պատմավեպը դարձնել յուրաքանչյուր հայ

աշակերտի ընթերցվող գրքերից մեկը, քանի որ ժամանակակից աշխարհը լցված է համացանցային տարաբնույթ նյութերով, իսկ այն երկրի մասին, որն աշխարհին հայտնի է «Արմենիա» անունով, որտեղ մեր ապուպապերը ապրել են դեռևս վաղնջական ժամանակներից և այս տարածքի լիիրավ տերերն են համարվում, մեր թշնամիներն ամեն օր կեղծված նյութեր են տարածում համացանցում և փորձում են այն վերագրել իրենց նախնիներին այն դեպքում, երբ նրանք որպես ազգ գոյություն էլ չեն ունեցել և որպես այդպիսին ձևավորվել են վերջերս: ՊետրոսՅանցի այս պատմավեպը, լինելով գեղարվեստական, գալիս է պատասխանելու նրանց բոլոր կեղծարարություններին, որին կարող ենք հաղորդակից դառնալ պատմավեպի հետևյալ դրվագում: Երբ Էրատո արքան ցանկություն է հայտնում առավել մանրամասն ծանոթանալ իր նախնիների պատմությանը, հայոց քրմապետը և այլ բարձրաստիճան անձինք, պատմաբան Տիգրան ՊետրոսՅանցի անձնավորմամբ, ներկայացնում են արքային իր նախնիների պատմությունը՝ ասելով, որ ժայռապատկերները ժամանակի ընթացքում հղվել ու դարձել են տաճարական գրաքության նշաններ, որոնցով խոսել և պատմություններ են գրվել, և որոնց ստեղծման համար մեր նախնիները պարտական են եղել հայոց դիցարանի գրի և դպրության աստծուն՝ Տիրին, նշելով, որ Էրատոյի մեծ պապը՝ արքայից-արքա Տիգրան Մեծը, իր պապատ է հրավիրել հույն պատմագիր Մեթրոդորոս Սկեպսացուն, ու նա գրել է արքայից արքայի պատմությունը [14, էջ 22; 11.]: Երվանդունիներն էին, որ շարունակեցին Հայկազյանների տիրապետությունը և բազում դարեր թագավորում էին Մեծ ու Փոքր Հայքերում, Ծոփքում, Կորդուքում,

Հայոց Միջագետքում, Կոմմագենեում, Կիլիկիայում և Կապադոկիայում, և նրանք էին, որ Հայաստանի մայրաքաղաքը Վանից փոխադրեցին Արմավիր: Վանը, Արմավիրը, Երվանդակետը իրար հաջորդելով եղել են մայրաքաղաքներ, իսկ Արտաշատ մայրաքաղաքի տեղը ոչ թե Հանիբալ անունով ինչ-որ օտար զորավար է մատնանշել, ինչպես գրել են օտար պատմիչները, այլ այն ամբողջովին հայոց արքա Արտաշեսի մտքի ու կատարած գործի արդյունքն է: Քաղաքի արքայական թատրոնում բեմադրվել են Արտավազդ II արքայից-արքայի հայերեն ու հունարեն գործերը: Հայոց արքայից արքային ներկայացրել է նաև Տիգրանակերտի կառուցման մանրամասները. այն կառուցվել է Տիգրան Մեծի տերության գրեթե կենտրոնում՝ Հայկական բարձրավանդակի հարավ-արևմտյան կողմում, Նինվեի ու Բաբելոնի նմանությամբ: Տիգրանակերտով էր անցնում Աքեմենյան տիրակալ Դարեհ թագավորի կառուցած արքայական պողոտան, Տիգրանակերտի պարիսպներն ունեին 50 կանգուն բարձրություն (25 մետր): Քաղաքի կառուցումից 20 տարի էր անցել, երբ Հռոմի զորավար Լուկոլլոսը հարձակվեց Հայաստանի վրա: Հեղինակը շեշտում է, որ այդ ժամանակ Տիգրանը զբաղված էր Պաղեստինի պատերազմով, և նա թշնամու դեմ է ուղարկում 3000 մարդուց բաղկացած հեծելազոր՝

Մերուժանի գլխավորությամբ, որտեղ Մերուժանը հերոսաբար զոհվեց, բայց Լուկուլլոսին չհաջողվեց գրավել Տիգրանակերտը: Եվ միայն քաղաքի հույն բնակչության դավաճանության շնորհիվ մտավ Տիգրանակերտ և կողոպտեց այն՝ տանելով 8000 տաղանդ արծաթ և ոսկի, որը ավելին էր, քան Պոմպեոսի հետ կնքած պայմանագրով (6000) արքայից-արքա Տիգրան Մեծը տվեց նրան: Մ.թ.ա. 68 թ. Արածանիի ճակատամարտում Ջեր մեծ պապ Տիգրանը Լուկուլլոսին դուրս բռեց Հայաստանից: Նշում է նաև, որ Լուկուլլոսի արշավանքից հետո էլ Հայաստանը այնքան հզոր է եղել, որ հռոմեացի գորավար Պոմպեոսը մ.թ.ա. 66 թ. գերադասել է Ծովքից չառաջանալ ու հենց այնտեղ էլ ընդունել է Տիգրան Մեծի որդու՝ Տիգրան Կրտսերի գլխավորած բանագնացներին ու կնքեց պայմանագիր՝ մեր արքային համարելով Հռոմի դաշնակից: Հայաստանը պահպանեց իր անկախությունն ու ամբողջականությունը, բայց գրկվեց նվաճված երկրներից:

Չրույցի ավարտին հազարապետն ասում է. «Այն, ինչ վատ է, ստեղծել են հրեաները, այն, ինչ լավ է և օգտակար, ստեղծել են հայերը» [14, էջ 26]:

Պատմավեպում ներկայացված է նաև հայ զինվորների պատրաստությունը իրականացնող մարմնի գործունեությունը, որը կոչվում էր «մարմնակրթարան»: Այստեղ զինվորական պատրաստություն էին անցնում 14-15 տարեկան պատանիները: Մարմնակրթարաններին կից գործում էին նաև ընթերցարանները: Այս կենտրոնները սովորողների հայրենասիրական ոգու և մարմնի դաստիարակության կենտրոններ էին, որտեղ պատրաստում էին լավ զինվորներ, նրանց ուսուցանում մեր պատմությունը, նրանք զինված էին լինում այն զգացողությամբ, որ մարդ հազարապատիկ պանծալի անուն է վաստակում իր ազգին ծառայելով, քանզի որևէ նշանակություն չունի ուրիշներին ծառայելիս ստացած փառքը, ավելին, ուրիշին ծառայելը համարվում է անգամ դավաճանություն իր ազգի հանդեպ: Ամեն ինչ արվում էր, որ ընթերցարաններում պահվող նյութերի բնույթն ու բովանդակությունը հասցվեր բոլորին, դա հայոց արքայից արքա Էրատոյի հրամանն էր. «Հիշեցեք, որ հիշողությունը սպազայի միակ զենքն է, նա, ով չունի հիշողություն, լինի մարդ, թե ազգ, չունի սպազա» [14, էջ 42]:

Հեղինակը այնքան մանրամասն է նկարագրել մարմնակրթարաններում իրականացվող գործերը, որ ընթերցողի աչքի առաջ պատկերվում է, թե ինչպիսին է եղել հայկական բանակի ստեղծման նախատիպը, որի օրենսդրական կանոնները պետք է օգտագործվեն մերօրյա զինված ուժերի կողմից, և, որ դրանց իրականացումը կապահովի ժամանակակից զինված ուժերի արդյունավետ գործունեությունը: Սա խոսում է հեղինակի ռազմական գործունեությանը լավատեսյակ լինելու և իր՝ ժամանակակից զինված ուժերի գործունեության վերաբերյալ մտահոգության մասին: «Հայրենասիրությամբ դաստիարակված սերունդը միշտ կպահի հայրենիքը, ու նման հայրենիքը միշտ կհարատևի, հայրենասիրության պակասով դաստիարակված սերունդն ինքը կդառնա հայրենիքի կործանման պատճառ» [14]:

Մ.թ.ա. 5 թ. Հռոմը Հայաստան է ուղարկում Տիգրան IV-ի հորեղբորը՝ Եգիպտոսում գլխավորած Արտավազդ II-ի որդի Արտավազդ արքայազնին՝ հայոց թագով: Եվ, ինչպես գիտենք պատմությունից, Արտավազդը 25 տարի ապրել է Հռոմում: Սա, ըստ երևույթին, իր եղբոր նման ճկուն չգտնվեց կամ ժամանակ չունեցավ վերակողմնորոշվելու, որովհետև մ.թ.ա. 2 թ. հայոց երկրի բնակչությունը ապստամբեց և դուրս մղելով հռոմեական դրածոյին՝ գահը նորից հանձնեց Տիգրան IV-ին և Էրատոյին: «Օգոստոսի հրամանով հաղորդում է Տակիտոսը, թագավոր դրվեց Արտավազդը, որը գահընկեց արվեց ոչ առանց մեր կորստի» [8, էջ 633]: Պատմավեպում մանրամասն ներկայացվում է այս իրադարձությունների հաջորդականությունը, և դրա հետևանքները ոճավորված են գեղարվեստական լեզվամտածողությամբ: Հեղինակը գրում է, որ հայոց երկու արքայից արքաները գերադասեցին թողնել հայկական գահը, քան պատերազմել Հայաստանում՝ հայերի հետ, եթե այդ պատերազմում զոհվեին հայոց գահի իրական տերերը և Հռոմի այժմյան դրածո Արտավազդը, ապա Հռոմը դրանից ավելի մեծ ուրախություն կապրեր և Հայոց գահը կհանձներ քաղաքակց օտար մարդու: Դա էր պատճառը, որ Հայոց արքաները որոշեցին իրենց հավատարիմ ծառայի՝ Մերուժանի հետ հեռանալ Պարսկաստան [14, էջ 49]: Պարսկաստանում, երբ տեղեկանում են, որ Արտավազդը հայ ժողովրդի ապստամբությամբ գահընկեց է արվել, Հրահատ արքան Տիգրան IV-ին առաջարկում է կնության առնել իր դստերը, որը մեծ ջերմությամբ է ընդունվում Էրատոյի կողմից: Արքայից արքա Էրատոն այսպես է արտահայտվում. «-Առաջին ուրախացողը ես եմ, եղբայրս,- քնքշորեն ու հաս-հաս արտասանեց Էրատոն,- դրանով կլուծվի նաև մեր գահի ժառանգորդի հարցը» [14, էջ 53], որը, սակայն, ինչպես կտեսնենք հետագայում, հայոց արքայի անժամանակ մահվան պատճառով մնաց անկատար:

Պատմավեպը ժողովրդական ավանդագրությունների մի պատում է՝ համեմված գեղագիտական ոճավորմամբ և պատմական մոտիվներով, ինչպիսիք են՝ «Հայկ և Բեյ», «Արամ արքա», «Անահիտ աստվածուհին և Արարատ լեռը»: Դրանցից մեկի համաձայն՝ Հայոց արքա Տիգրան Մեծը որևէ երկրից տուն վերադառնալիս արքունիք մտնում էր միայն այն ժամանակ, երբ լողանում էր հայոց ջրերի ջրով, և դա մի անգամ մեկնաբանել է այսպես. «Լողանում եմ հայոց ջրվեժի ջրերով, որովհետև ուզում եմ մաքրվել օտարության փոշուց, որպեսզի վերստանամ հայկականը, հայրենականը, իմ նախնիների ոգին: Հայոց ջուրն ինձ գործություն է տալիս, որով էլ դիմագրավում եմ Հայաստանի թշնամիներին» [14, էջ 60]:

Տիգրան IV-ը կառավարեց շատ կարճ (մ.թ.ա. 8 մ.թ.1 թթ.): Պատմության մեջ Տիգրան IV-ի մահով վերջ է դրվում Արտաշեսյան դինաստիային, և Հայաստանը վերածվում է հռոմեական պրովինցիայի՝ առժամանակ կորցնելով իր անկախությունը [10, էջ 51]:

Կովկասյան լեռնականների դեմ կռիվ գնալուց առաջ Տիգրան IV-ը արքայից արքա Էրատոյի հետ գրույցում հեղինակի անձնավորմամբ ասում է հետևյալ նախադասությունը, որը դառնում է վճռորոշ և մինևույն ժամանակ բնութագրական մեր ազգի շարունակականության՝ առ այսօր. «Հայաստանը հավիտենական է, երբ նրա համար մեռնելու պատրաստ զավակներ կան» [14, էջ 65]:

Վերոնշվածով պատմավեպը չի ավարտվում...:

Այս պատմավեպը գալիս է ի յուր աշխարհին ասելու, որ Էրատոն ո՛չ Շամիրամ էր, ո՛չ Եկատերինա և ո՛չ էլ Կլեոպատրա: Նա կին էր, արքայադուստր, որը երբեք չդարձավ թագուհի, այլ եղավ կին արքայից արքա ու մնաց կին արքայից արքա:

Եզրակացություն

Տիգրան ԴետրոսՅանցի ստեղծագործությունները մի խորախորուրդ սիրո արտահայտում են բացահայտումներով լի ուղղված դեպի հայ ժողովրդի մեծարժեք պատմությունը: Ունենալով գեղարվեստական ուղղվածություն իրենց մեջ կրում են մեծ պատմական արժեք: Քննում են հարցեր, որոնք ունեն նորովի ուսումնասիրության կարիք ինչպիսիք են՝ Տիգրան Մեծի ու Պոմպեոսի միջև մ.թ.ա 66 թ. կնքված Արտաշատի պայմանագիրը, (որը կարելի է անվանել նաև Ծոփքի պայմանագիր քանի որ, մեր համոզմամբ բանակցությունները տեղի են ունեցել Ծոփքում այլ ոչ, թե Արտաշատում հաշվի առնելով այն հանգամանքը որ Պոմպեոսը Ծոփքից մեկ քայլ անգամ չի մտել Արտաշատ մայրաքաղաք, որտեղ թագավոր էր հաստատվել Տիգրան Կրտսերը): Տիգրան Կրտսերի դիվանագիտական գործելակերպը, որը որակվել է որպես դավաճանություն, բայց հեղինակը այն մեկնաբանել է որպես դիվանագիտական քայլ, որը ցավոք այդպես էլ չհասավ իր վերջնական նպատակին: Կամ այն որ Տիգրան III-ը չի դարձել հռոմեասեր ինչպես տեսանում ենք որոշ հեղինակների մոտ ԴետրոսՅանցի «Տիգրանական մեկդարյա արքայից արքայություն դաս-պոեմ»-ը այդ կարծրացած թեզիսի կեղծ լինելու մասին էլ է փաստում շեշտելով, որ լավագույն ասպացույցը Հայոց արքայի հատած առաջին դրամներն էին որոնց վրա արևելքին հատուկ մորուքով պատկերներ փորագրել տվեց ու լատիներենի փոխարեն դրանք մակագրել տվեց պահլավերեն, որով Հռոմին հասկացնել տվեց որ ինքը խամաճիկ չի եղել և չի լինի Հռոմի ձեռքին: Իսկ «Էրատո» պատմական վեպը գալիս է ի յուր աշխարհին ասելու, որ Էրատոն կին էր, արքայադուստր, որը երբեք չդարձավ թագուհի, այլ եղավ կին արքայից արքա ու մնաց կին արքայից արքա:

Գրականության ցանկ:

1. Ապպիանոս XII, 84 (ՀԺՊԲ), 944 էջ:
2. Առաքելյան Բ.Ն., Հովհաննիսյան Ա.Ռ., Հայ ժողովրդի պատմություն, առաջին մաս, Երևան, Հայպետհրատ, 1951, 347 էջ:
3. Գայոս Պլինիոս (Ավագ) Մեկունդոս, Բնական պատմություն, գիրք VI, X, Հայ ժողովրդի պատմության քրեստոմատիա, այսուհետ (ՀԺՊԲ), հտ. I, Երևան, 1981, 944 էջ:
4. Դոլուխանյան Ա., «Հայաստան, իմ սեր»-ը՝ որպես խոստովանություն և դաս (Լեզվի և մշակույթի պատմություն և տեսություն), Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ (միջբուհական կոնսոցիումի գիտական հանդես), № 1, 145-149 էջ:
5. Ժամկոչյան Հ.Գ., Աբրահամյան Ա.Գ., Մելիք-Բախչյան Ս.Տ., Պողոսյան Ս.Պ., Հայ ժողովրդի պատմություն սկզբից մինչև XVIII դարի վերջը, Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ., 1975, 783 էջ:
6. Խաչատրյան Ժ., Քաղաքաշինությունը Տիգրան II ժամանակ Տիգրանակերտ մայրաքաղաքը, Պաշտոնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսության Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, Էջմիածին, 2006, հտ. ԿԲ, № Ա, 45-54 էջ:
7. Խաչատրյան Ժ.Բ., Ուրարտա-հայկական պաշտամունքային առնչություններ, Բանբեր Երևանի համալսարան, հասարակական գիտություններ, №3 (96), Երևան, 1998, 63-72 էջ:
8. Հայ ժողովրդի պատմություն, հտ. I, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ, 1971, 992 էջ:
9. Մելքոնյան Ա., Հայոց պատմություն (դասախոսությունների ձեռնարկ), Երևան, «Հայագիտակ», 1998, 277 էջ:
10. Մելքոնյան Ա., Հայոց պատմության ակնարկներ (հնագույն ժամանակներից մինչև XX վերջ), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ. ինստ., 2018, 412 էջ:
11. Մովսիսյան Ա., Հայաստանի նախամաշտոցյան գրավոր մշակույթի պատմություն, Երևան, «Չանգակ», 2021, 448 էջ:
12. ԴետրոսՅանց Տ., Տիգրանական մեկդարյա արքայից արքայություն /դաս-պոեմ/ Երևան, 2014, 31 էջ:
13. Դետրոսյանց Տ., «Հայաստան իմ սեր» Երևան, հեղինակային հրատարակություն, 2017, 288 էջ:
14. ԴետրոսՅանց Տ., «Էրատո» պատմական վեպ, Երևան, Հեղինակային հրատ., 2013, 96 էջ:
15. Պլուտարքոս, Չուգահեռ կենսագրություններ, (ՀԺՊԲ), L, 944 էջ
16. Պլուտարքոս, Կենսագրություններ, թարգմանությունը Գրքաշարյանի, Երևան, Սարգիս Խաչենց, 2001, 391 էջ:
17. Տիգրան Հայագն, Հայկական իշխանական գինանշանները (նկարագրական փորձ) գիրք առաջին, Երևան, հեղինակային հրատ., 2005, 96 էջ:
18. Martirosyan M., Tigran Petrosyants' literary "Tigranapatum" Международный научно-практический журнал / Endless light in science/, 20 марта, Алматы, Казахстан 2023, 40-47 pp.